

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırıan Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب دة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية) نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-

د.شعبي نورالدين

جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر

د. بوزار يوسف

جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر

د. بن يوسف حنان

جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر

ملخص:

تهدف الدراسة الحالية لمعرفة مستوى المهارات الرقمية لدى أساتذة التعليم الثانوي وأهم الاحتياجات التعليمية الرقمية اللازمة لديهم في عصر التحول الرقمي ، ولأجل تحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي وتطبيق استبيان الممارسات الرقمية للباحثة أحلام ابراهيم محمد الحاج حسين (2021) على عينة عشوائية مكونة من 75 أستاذا (ة) من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر، وبعد المعالجة الاحصائية للبيانات باستخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (spss20) واختبار الفرضيات باستخدام اختبار تحليل التباين الثنائي واستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، كانت النتائج كما يلي :

— مستوى المهارات الرقمية و أبعادها الفرعية متوسط لدى أساتذة التعليم الثانوي

— توجد فروق في امتلاك المهارات الرقمية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ، ولاتوجد فروق تعزى لمتغيرات السن والخبرة المهنية والتخصص الجامعي لدى أساتذة التعليم الثانوي

وعليه أوصت الدراسة بضرورة إعداد أكاديمي ومهني الكتروني ورقمي للأساتذة من واقع احتياجاتهم الفعلية وتدريبهم حتى يتمكنوا من توظيف المهارات بنجاح ومسايرة المستجدات الرقمية الحاصلة في مجال التعليم .

الكلمات المفتاحية: المهارات الرقمية، أستاذ العصر الرقمي، أساتذة التعليم الثانوي

The current study aims to know the level of digital skills among secondary school teachers and the most important digital educational needs they have in the age of necessary digital transformation. In order to achieve these goals, the descriptive approach was relied upon and the digital practices questionnaire by researcher Ahlam Ibrahim Muhammad Al-Haj Hussein (2021) was adopted to a

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

random sample consisting of 75 secondary education teachers in the province of Mascara , and after statistical processing of the data using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS20) and testing the hypotheses using the two-way analysis of variance test and extracting the statistical means and standard deviations, the results were as follows:

- The level of digital skills and their sub-dimensions is average among secondary school teachers
- There are differences in the possession of digital skills according to the gender variable in favor of males, and there are no differences due to the variables of age, professional experience, and university specialization among the secondary school teachers. Accordingly, it recommended the necessity of academic and professional electronic training teachers based on the needs of the research sample and training them on it so that they can employ it successfully and keep up with the digital developments in the field of teaching.

Keywords: digital skills, digital age teacher, training needs, secondary school teachers

مقدمة:

إن المستجدات الحاصلة في مجال التطور التكنولوجي والرقمي أخذت في تغيير كل مجالات الحياة والنشاطات المرتبطة بها وأوجه التكيف معها ، مما يفرض على مجال التربية والتعليم مساندة هذه التطورات بتكوين وتدريب موارد البشرية على امتلاك المهارات الرقمية اللازمة استجابة لمتطلبات العصر الرقمي ومحاولة النهوض بهذا القطاع وتجويد مخرجاته حسب المؤشرات العالمية المتاحة ، ولعل هذا التكوين في مجال الممارسات الرقمية ينصب أولا على القائم المباشر على الفعل التعليمي التعليمي وهو المعلم التي توكل إليه مهمة إكساب الحقائق والمعارف العلمية للمتعلمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة وفي الحياة بشكل عام ، مما يكون له بالغ الأثر في إحداث التغيرات الهادفة في سلوك المتعلمين وتكوين اتجاهات مستقبلية ايجابية لديهم تمكنهم من التكيف وخلف فرص التجديد والابتكار في شتى المجالات.

الإشكالية:

شهدت الفترة السابقة العديد من التغيرات في النظم التعليمية وجاءت هذه التغيرات كنتيجة طبيعية لما شهده العالم من تطورات وثورة معرفية أفرزت العديد من المستجدات التكنولوجية التي تم توظيفها في التعليم ليصبح أكثر فاعلية من النظم التقليدية ، وتمثل فاعليته في جودة المنتج التعليمي والمتمثلة في الخريجين من الطلاب (طلال بن حسن كابلبي وآخرون ، 2012:224)

وأولت معظم نظم التعليم في العالم تقويم دور المعلم التعليمي والتربوي عناية خاصة من أجل تحقيق النمو المهني المستمر له ، بغرض تحسين العمل التربوي وتطويره أولا ، ولمعرفة مدى نجاح برامج إعداد المعلم ، وبعد النمو المهني المستمر للمعلم ضرورة لازمة تقتضيها طبيعة عمله ، فهو يتعامل مع أهداف متجددة ومتغيرة باستمرار ، والإعداد الأكاديمي مما بلغ مستواه وتنوعت أساليبه لا يلغي أو يقلل من الحاجة الملحة إلى النمو المهني المستمر للمعلم ، سواء أكان بالاعتماد على الجهد الذاتي ، أو بما توفره المؤسسة من برامج تدريبية وفرص تعليمية مناسبة لتلبية احتياجاته التدريبية الآتية والمستقبلية (راضي عبد المجيد ، 2014:37).

وتكوين المعلم في المجال الرقمي يعتبر أحد الضرورات الملحة التي تحقق مبتغى هذا النمو المهني المستمر الذي يساير التطورات الحاصلة في مجال التعليم الرقمي والالكتروني الذي فتح مجال التوسع في تقديم المحتوى التعليمي والتفاعلات داخل الغرفة الصفية وخارجها بين عناصر العملية التعليمية التعليمية المختلفة .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وللتعليم الرقمي دورا كبيرا في العملية التربوية من زوايا متعددة ، حيث يعمل على تحسين أداء كل من المعلم والمتعلم ، وهذا ما ورد في دراسة **لونيس علي وباسمينة شعلال (2014)** في دراسة بعنوان : دور التعليم الرقمي في تحسين الأداء لدى المعلم والمتعلم (البيئة المهنية نموذجاً) وذلك من حيث تحسين الأداء ، من حيث المحتوى و الأهداف حيث يعمل التعلم الرقمي على جعل محتوى و مضمون العملية التدريسية و التعليمية بالنسبة للفرد أكثر حيوية وديناميكية، و كذلك في الوقاية من حوادث العمل ، ومن حيث نوعية وكمية الانتاج ، فبقدر ما كانت الوسائل المعتمدة واضحة ومهيأة (المدخلات) بقدر ما تحصل على نتائج (مخرجات) تتميز بالتنوع والجودة العالية و بكمية تسمح بتحقيق الإشباع بشتى أنواعه و بأعلى نسبة من الأفراد (**لونيس وشعلال ، 2014: 418،420**).

وعليه ولأهمية التعليم الرقمي في البيئة التعليمية والمهنية ودور الممارسات التعليمية الرقمية وآليات تجسيدها ميدانيا ، لابد من معرفة وتقييم المهارات الرقمية عند المعلمين حتى يتسنى للمشرفين إعدادهم بما يناسب احتياجاتهم التعليمية الرقمية والمهنية ، وقد أخذت عدة دراسات موضوع المهارات الرقمية صوب اهتماماتها كدراسة **سلمان سعد سلمان محمد حادة(2022)** بعنوان: " مستوى توظيف معلمي المرحلة المتوسطة بالكويت للتعليم الرقمي وسبل تعميقه "دراسة ميدانية " حيث أشارت نتائجها إلى أن مستوى توظيف معلمي المرحلة المتوسطة بالكويت للتعليم الرقمي جاء متوسطا.

كما كشفت دراسة **شحادة والعاودة (2022)** بعنوان : "درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم " إلى أن درجة توافر الكفايات الرقمية لديهم كانت متوسطة

وأظهرت نتائج دراسة **أمثال بنت عادل بن ركان الشمري وشرين السيد ابراهيم (2023)** بعنوان : مستوى ممارسة معلمات اللغة العربية لمهارات المعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا في المرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن ، أن مستوى ممارسة معلمات اللغة العربية لمهارات المعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا جاءت بمستوى (4,21) ودرجة ممارسة كبيرة جدا

ومن المنطلقات السابقة فدراسنا الحالية تسير في نفس المنحى من حيث سعينا لمعرفة مستوى المهارات الرقمية لدى أساتذة التعليم الثانوي ، حيث سنجيب على تساؤلات الدراسة التالية :

1- تساؤلات الدراسة:

- ما مستوى المهارات الرقمية وأبعادها الفرعية لدى أساتذة التعليم الثانوي
- هل توجد فروق في امتلاك المهارات الرقمية تبعاً لمتغيرات الجنس والسن والخبرة المهنية والمؤهل العلمي والتخصص الجامعي لدى أساتذة التعليم الثانوي
- ماهي المهارات الرقمية اللازمة التي تلي احتياجات أساتذة التعليم الثانوي التعليمية الرقمية في عصر التحول الرقمي .

2-فرضيات الدراسة:

- من خلال استقراء نتائج الدراسات السابقة، أمكننا صياغة الفرضيات كما يلي :
- مستوى المهارات الرقمية وأبعادها الفرعية لدى أساتذة التعليم الثانوي متوسط
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في امتلاك المهارات الرقمية تبعاً لمتغيرات الجنس والسن والخبرة المهنية والتخصص الجامعي لدى أساتذة التعليم الثانوي

3-اهداف الدراسة :

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- معرفة مستوى المهارات الرقمية لدى أساتذة التعليم الثانوي

-معرفة المهارات الرقمية تبعاً لمتغيرات الشخصية (السن والخبرة المهنية والمؤهل العلمي).

- معرفة احتياجات أساتذة التعليم الثانوي التعليمية الرقمية في عصر التحول الرقمي .

4- أهمية الدراسة :

للمهارات الرقمية دوراً كبيراً في معرفة مستوى تحكم الأساتذة في تكنولوجيات المعلومات ومجالات التعليم الرقمي والالكتروني التي أصبحت مطلباً لا غنى عنه في ظل التغيرات الرقمية الهائلة التي يشهدها عصر المعلوماتية والتي تساهم في التطوير المهني للمعلم وتخطيطه لمحتوى المادة وتنفيذها وتقويمها باستخدام التقنيات الحديثة التي تعمل على تجويد مخرجات التعلم وتحقيق نتائج ايجابية تعكس الأثر الذي يحدثه التعلم في سلوك المتعلمين ، كما تمكن المهارات الرقمية من تحفيز المعلم على الابداع والابتكار في مجاله وتشجيع ابتكار متعلميه ، وتمكينه من القدرة على التواصل الفعال بطرق جديدة تستثمر الوقت والجهد وتحقق ميزة المعلم والمتعلم الرقمي.

5-تحديد المفاهيم:

أ-اصطلاحاً:

- المهارات الرقمية:

يعرفها Welsh 2016 المهارات الرقمية هي مجموعة من المهارات والمعارف والمواقف التي تمكن المتعلم من الاستخدام الوائق والابداعي والحاسم للتكنولوجيا الحديثة التي يجب أن يكون المتعلمون على دراية وتمكن كامل بها ويكونوا قادرين على النجاح في مجتمع اليوم إذا أردو ذلك ، والتي أصبحت تلك المهارات والتقنيات من أهم أدوات التواصل الاجتماعي .

كما عرفها الدفن (2020) المهارات الرقمية ليست مجرد القدرة على تشغيل الأجهزة الرقمية بشكل صحيح ، ولكنها مجموعة من المهارات المعرفية المستخدمة لأداء المهام في بيئة رقمية ، مثل تصفح الإنترنت، وفك تشفير واحتمات المستخدم ، والعمل على قواعد البيانات، والردشة في غرف الدردشة (الثنيان والشمري ، 2023:105).

-العصر الرقمي:

يعرف العصر الرقمي بأنه يعني كل أشكال المعلومات يمكن أن تصبح رقمية ، النصوص والرسومات والصور الساكنة والمتحركة والصوت ، وتلك المعلومات يتم انتقالها خلال شبكة المعلومات الدولية بواسطة أجهزة الكترونية وسيطة (الحاسب الالي-الهاتف)، كما فتح العصر الرقمي امكانية تحقيق شبكات المعلومات الحالية للاتصالات والتي يمكن من خلالها تخزين وتوزيع كم هائل من المعلومات الرقمية المستمرة في التزايد المضطرد(راوية عبد الحميد ابراهيم ، وآخرون ، 2023:125)

ب-إجراءات:

- المهارات الرقمية: هي مجموع استجابات أساتذة التعليم المتوسط بولاية غليزان على استبيان الممارسات الرقمية للباحثة أحلام ابراهيم محمد الحاج حسين (2021) والمتكون من خمسة أبعاد (التطوير المهني ، الأعمال الإدارية ، التواصل ، التدريس ، التقييم).

- معلمو العصر الرقمي : هم أساتذة التعليم الثانوي الذين يزاولون مهام التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي بمدينة معسكر .

6- إجراءات الدراسة الميدانية:

6-منهج الدراسة :

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

تم استخدام المنهج الوصفي الذي يلائم أغراض الدراسة ، والذي يعرف على أنه : "أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كيا عن طريق جمع البيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة (علي معمر ، 2008: 287)

7-أدوات الدراسة : تم استخدام أداة البحث التالية :

- مقياس المهارات الرقمية :

- بعد الاطلاع على مقاييس عديدة خاصة بالمهارات والممارسات الرقمية ، تم استخدام استبيان الممارسات الرقمية للباحثة أحلام إبراهيم محمد الحاج حسين (2021) في دراسة لها بعنوان : " الممارسات الرقمية المهنية للمعلمين أثناء جائحة كورونا " ، مع التصرف في فقراته من حيث الصياغة حيث تم تحويل العبارات من شكل الممارسات الرقمية إلى شكل مهارات تمكن المعلم من استخدامها مع الحفاظ على نفس المحتوى ، باستثناء البعد الأول الخاص بالتنوير المهني .

كما تم إضافة سؤال مفتوح في آخر الاستبيان هو: ما هي المهارات الرقمية اللازمة التي تراها ضرورية لاحتياجاتك التكوينية في مجال التعليم لتطوير قدراتك وتحسين مهاراتك .

- تضمن المقياس 23 فقرة بخمسة مجالات (التطوير المهني، الأعمال الإدارية، التواصل، التدريس، التقييم) ، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (دائماً، كثيراً، أحياناً، نادراً، إطلاقاً).

- تم الحكم على مجالات المقياس كما يلي: (التطوير المهني يتكون من ستة فقرات ، الأعمال الإدارية بثلاث فقرات ، التواصل بستة فقرات ، التدريس بخمس فقرات ، التقييم بثلاث فقرات)

حيث تم إيجاد المتوسط الحسابي من خلال حساب مجموع الفقرات التي تنتمي لكل مجال، ثم إيجاد المتوسط الحسابي لهذا المجموع، بعد ذلك تم قسمة المتوسط الحسابي على عدد الفقرات التي يتضمنها كل مجال ذلك لإيجاد قاعدة واحدة نستطيع من خلالها المقارنة بين المجالات الخمسة من حيث ترتيب شيوعتها، وتم الحكم على الأبعاد بنفس الطريقة المتبعة في الحكم على الفقرات بتحديد درجة الاستخدام عن طريق تقسيم المقياس إلى ثلاث فئات:

1- (1- 2.33) درجة ضعيفة.

2- (2.34-3.67) درجة متوسطة.

3- (3.68-5) درجة كبيرة

أما الدرجة الكلية للمقياس فقد تراوحت ما بين الدرجة الدنيا (23) والدرجة العليا (115).

وتم تقسيم المقياس إلى ثلاث فئات :

1- (23-53.67) درجة ضعيفة

2- (53.68-84.27) درجة متوسطة

3- (84.28-115) درجة كبيرة (أحلام إبراهيم، مرجع سابق: 195-201)

8-الخصائص السيكمترية لأداة الدراسة :

- صدق المقياس:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

صدق المحكمين: تم عرض الاستبيان على مجموعة من الأساتذة في علم النفس وعلوم التربية، حيث تم الاتفاق على سلامة البناء اللغوي لل فقرات ومحتواها ومناسبتها للموضوع المراد قياسه دون تعديل يذكر .

الصدق التمييزي:

بعد تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة الاستطلاعية المتكونة من (20) أستاذا وأستاذة بالتعليم الثانوي بمدينة معسكر تم حساب الصدق التمييزي كما هو موضح فيما يلي :

الجدول (01): يوضح قيمة ت دلالة الفرق بين المتوسطين الحسابيين للعينة

مستوى الدلالة	قيمة ت	العينة الدنيا : ن 5		العينة العليا : ن 5		العينة المتغير
		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المهارات الرقمية
0.00	6.883	08.01	54.60	05.07	83.80	

من الجدول رقم (05) يتضح أن قيمة ت التي بلغت 6.883 دالة احصائيا عند مستوى 0,05 مما يشير الى قدرة المقياس على التمييز بين طرفي السمة المقاسة (مرتفعي ومنخفضي مستوى المهارات الرقمية)

ثبات المقياس:

استخدم الباحثون لحساب معامل الثبات طريقة التناسق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرامباخ

جدول رقم (02) : يبين ثبات مقياس المهارات الرقمية بطريقة ألفا لكرامباخ

الابعاد	عدد الفقرات	قيمة ألفا لكرامباخ
التطوير المهني	6	0.715
الأعمال الإدارية	3	0.478
التواصل	6	0.583
التدريس	5	0.842
التقييم	3	0.639
الدرجة الكلية	23	0.777

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

من الجدول يتضح أن مؤشرات معاملات الفا لكرومباخ كلها مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس بخاصية الثبات

9-عينة الدراسة الأساسية:

شملت عينة الدراسة الأساسية 75 أستاذًا وأستاذة من مؤسسات التعليم الثانوي ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتوزع مواصفاتها حسب متغيرات الدراسة كما يلي:

جدول رقم (03) يوضح مواصفات عينة الدراسة الأساسية

	التخصص الجامعي		المؤهل العلمي			الخبرة				السن		الجنس		العدد
	المواد الأدبية	المواد العلمية	مدرسة عليا	ماستر	ليسانس	+20	-11 20	10-1	+50	49-40	من 30 -39	أقل من 30	ان اث	
	39	36	15	19	41	16	22	37	8	26	29	12	43	32
	52.0 0	48.0 0	20, 00	25,3 3	54,67	21,3 3	29,3 3	49,3 3	10,6 7	34.76	38,6 7	16.00	57. 33	42,6 7

من الجدول رقم (07) يتضح أن عدد الإناث أكثر من الذكور بنسبة بلغت 57,33%، ومن حيث السن كانت أكبر نسبة تنحصر بين الفئتين (من 30-39، 49-40) بنسب متقاربة ، أما بالنسبة للخبرة فكانت أكبر نسبة للفئة (1-10) قدرت ب 49,33% أما المؤهل العلمي فكانت أكبر نسبة لحاملي لشهادة الليسانس بنسبة 54,67% ، وأما التخصص الجامعي (مواد التدريس) فتقاربت النسب بين مدرسي المواد الأدبية والمواد العلمية حيث بلغت على التوالي (52,00% ، 48,00%).

10-الأساليب الإحصائية المستخدمة : تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية متمثلة في:

معامل الارتباط بيرسون ، المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، تحليل التباين الثنائي

11-عرض و مناقشة نتائج الفرضيات:

أولا: عرض نتائج الدراسة :

عرض نتائج التساؤل الأولى :

- " مستوى المهارات الرقمية وأبعادها الفرعية لدى أساتذة التعليم الثانوي متوسط

الجدول رقم (04): يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المهارات الرقمية

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المهارات الرقمية
1	4.23	03.23	التطوير المهني
5	3.09	2.61	الأعمال الإدارية
4	5.58	2.62	التواصل
3	5.24	2.82	التدريس

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

التقييم	2.85	3.03	2
الدرجة الكلية	65.67	15.54	

من خلال الجدول جاءت مستويات المهارات الرقمية وأبعادها الخمسة كما يلي :

- بعد التطوير المهني في الرتبة الأولى بمستوى متوسط بلغ 03.23
 - بعد التقييم في الرتبة الثانية بمستوى متوسط بلغ 3.03
 - بعد التدريس في الرتبة الثالثة بمستوى متوسط بلغ 2.82
 - بعد التواصل في الرتبة الرابعة بمستوى متوسط بلغ 2.62
 - بعد الأعمال الإدارية في الرتبة الخامسة بمستوى متوسط بلغ 2.61
 - الدرجة الكلية لمقياس المهارات الرقمية بمستوى متوسط بلغ 65.67
- ومن خلال هذه النتائج نستنتج أن مستوى المهارات الرقمية وأبعادها الفرعية كلها بمستوى متوسط .

عرض نتائج الفرضية الثانية :

نص الفرضية: توجد فروق في ذات دلالة إحصائية امتلاك المهارات الرقمية تبعاً لمتغيرات الجنس والسن والخبرة المهنية و المؤهل العمي و التخصص الجامعي لدى أستاذة التعليم الثانوي
ولاختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي وكانت نتائج القياس كما يلي:

الجدول رقم (05) : المتغيرات المقاسة بتحليل التباين الثنائي

المصدر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	ف	الدلالة
الجنس	1168.056	1	1168.056	4.841	0.032
السن	1207.288	3	402.429	1.668	0.185
الخبرة المهنية	285.690	2	142.845	0.592	0.557
المؤهل العلمي	285.214	2	142.607	0.591	0.557
التخصص الجامعي	256.989	2	78.494	0.325	0.724
الخطأ	13028.325	54	241.265		

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

			75	295843.000	المجموع
			74	15468.215	المجموع المعدل

يلاحظ من الجدول رقم (05) أن الفروق في المتغيرات المقاسة كلها غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05)، باستثناء متغير الجنس حيث بلغت قيمة (ف) عنده (4.841) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) ولصالح الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور 70.56، في حين بلغ المتوسط الحسابي للإناث 62.62.

وعليه تحققت الفرضية الثانية جزئياً في متغير الجنس فقط ولم تتحقق في متغيرات السن والخبرة المهنية والمؤهل العلمي والتخصص الجامعي

- عرض نتائج السؤال المفتوح :

- ما هي المهارات الرقمية اللازمة التي تراها ضرورية لاحتياجاتك التكوينية في مجال التعليم لتطوير قدراتك وتحسين مهاراتك .
وقد جاءت هذه الاحتياجات حسب درجة شيوعها لدى الأساتذة كما يلي :

- الحاجة الى إنتاج وتصميم محتوى رقمي مميز يساعد على تحسين عملية التعلم
- القدرة على استخدام الأجهزة الذكية و التعامل معها والتقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- مهارة القراءة والكتابة الرقمية والاتصال الرقمي.
- التنظيم والتلخيص الرقمي للمعلومات في اشكال مختصرة .
- التحليل والتفسير الرقمي للبيانات المعلوماتية.
- القدرة على الابتكار و حل المشكلات في العالم الرقمي .
- مهارة البحث والتقييم الرقمي والتعامل مع الحاسوب .
- اتقان استخدام الأدوات الرقمية خاصة في المشاريع المطلوبة
- التحكم في المنصات التعليمية والمدونات الالكترونية والتعامل مع التطبيقات الرقمية
- تعلم برامج الحاسوب وطرق البحث باستخدام محركات البحث.

ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات:

-مناقشة وتفسير نتائج التساؤل الأول:

تم التوصل من خلال نتائج التحليل الإحصائي للتساؤل أن مستوى المهارات الرقمية وأبعادها الفرعية كلها بمستوى متوسط، حيث ترتب في الصدارة بعد التطوير المهني، يليه بعد التقييم، ثم بعد التدريس، فالتواصل، وأخيرا الأعمال الإدارية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

تفسر هذه النتيجة بأن أساتذة التعليم الثانوي ليس لديهم مستوى مهاري عال في التحكم في التقنيات الرقمية نظرا لنقص تكوينهم وتدريبهم عليها أمام حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم توفر الوقت الكاف للولوج الى المواقع التعليمية للبحث والتعلم الذاتي ، أما بالنسبة لتصدر بعد التطوير المهني ، فمعظم الأساتذة يلجأون الى شبكة الأنترنت ويتحكمون في المتصفح ومحركات البحث العادية لمعرفة المستجدات في المجال التعليمي ، أو لتحضير دروسهم ومذكراتهم اليومية من مختلف الموارد التعليمية الرقمية مثل الكتب المتاحة على المكتبات الرقمية أو المجالات وغيرها ، أو للتواصل مع زملائهم وتبادل أفكارهم وخبراتهم .

وفي الرتبة الثانية بعد التقييم ، حيث أن جل الأساتذة تقريبا يستخدمون تقنيات التقييم الرقمي لمتابعة التقدم في تعلميات التلاميذ ، وملاً درجات التقييم المستمر والفروض والواجبات المنزلية والاختبارات في نظام الرقمنة ، وفي الرتبة الثالثة بعد التدريس ، حيث يقوم الأساتذة بتبادل تحضيراتهم لدروسهم عبر شبكات الأنترنت مع زملائهم ، كما أن هناك من يقوم بدعم تعلميات التلاميذ عن طريق وسائل الاتصال المتاحة مثل إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي .

أما فيما يخص التواصل الذي جاء في المرتبة الرابعة ، فمرده حسب استجابات العينة الى قصص التحكم في استخدام التقنيات الرقمية في هذا المجال مثل العروض الرقمية ، تسجيل الدروس بالصوت والصورة ، صعوبة استخدام المدونات لإنشاء منصات الكترونية أو الفصول الافتراضية .

وفي الأخير بعد الأعمال الإدارية مرده إلى اهتمام الأساتذة أكثر بالجانب البيداغوجي الذي يشكل محور أدوارهم ومهامهم ، وكذلك معظم الوثائق الإدارية تكون ورقية وليس رقمية مثل تسجيل الحضور والغياب .

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة سلمان سعد سلمان محمد حمادة (2022) بعنوان مستوى توظيف معلمي المرحلة الثانوية بالكويت للتعليم الرقمي وسبل تعميقة "دراسة ميدانية " حيث أشارت نتائجها إلى أن مستوى توظيف معلمي المرحلة المتوسطة بالكويت للتعليم الرقمي جاء متوسطا .

اختلفت النتائج مع دراسة الثنيان والشمري (2023) التي توصلت إلى أن غالبية معلمي المرحلة الابتدائية يمتلكون مهارات رقمية مرتفعة تمكنهم من استخدامها في مجال العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا .

مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية:

من خلال نتائج التحليل الإحصائي توصلنا إلى تحقق الفرضية الثانية جزئيا في متغير الجنس حيث وجدنا فروقا بين الذكور والإناث لصالح الذكور ، ولم تتحقق في متغيرات السن والخبرة المهنية والمؤهل العلمي والتخصص الجامعي (مواد التدريس) .

يمكن تفسير الفروق بين الذكور والإناث في درجة امتلاك المهارات الرقمية لصالح الذكور إلى ميل الذكور لتحسين مهاراتهم الرقمية الذاتية من خلال توسعة تواصلهم عبر وسائل التواصل المختلفة ، ثم أن الأساتذة على اختلاف جنسهم لم يتلقوا تكويننا خاصا أثناء الخدمة وموحدا حول التعليم الرقمي و الممارسات الرقمية لذا يبرز هذا الاختلاف بين الجنسين ، فالذكور يمضون وقتا أكثر على شبكة الأنترنت للولوج لمختلف المواقع والمنصات للتدريب واكتساب المهارات الرقمية مما يساهم في التطوير المهني الرقمي لديهم عكس الإناث.

أما عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات السن والخبرة المهنية والتخصص الجامعي (مواد التدريس) فمرده الى أن مستوى المهارات الرقمية لدى الاساتذة تتأثر بالممارسة مهما اختلف سنهم أو خبرتهم أو تخصصهم .

تختلف نتائج الفرضية مع نتائج دراسة سلمان سعد سلمان محمد حمادة (2022) التي توصلت الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات النوع، ووجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل لصالح ذوي المؤهل التربوي، وتتفق معها في عدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

تختلف كذلك مع دراسة شحادة والعاودة (2022) في دراسة بعنوان درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم التي توصلت الى عدم وجود فروق في الدرجة الكلية تعزى لمتغير الجنس وتتفق معها في عدم وجود فروق تبعا لعدد سنوات الخدمة.

خاتمة وتوصيات:

تطرقَت الدراسة الحالية إلى مستوى المهارات الرقمية لدى أساتذة التعليم الثانوي ، وهو من المواضيع الحديثة والهامة التي تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي الرامية إلى تجويد الفعل التعليمي وتعزيز توسعته من دائرة الاتصال في الغرف العادية الى التفاعل الواسع عبر الوسائل الرقمية المختلفة ، وتحقيق الأهداف التربوية والتي تتطلب درجة اتقان المهارات الرقمية لمستخدميه من مشرفين ومعلمين ومتعلمين ، ولقد توصلت دراستنا إلى أن مستوى المهارات الرقمية و أبعادها الفرعية (التطوير المهني ، الأعمال الإدارية ، التواصل ، التدريس ، التقييم) متوسط لدى أساتذة التعليم الثانوي

ووجود فروق في امتلاك المهارات الرقمية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ، ولاتوجد فروق تعزى لمتغيرات السن والخبرة المهنية والتخصص الجامعي لدى أساتذة التعليم المتوسط ، كما أثارت الدراسة أهم الاحتياجات الرقمية لدى الأساتذة التي تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وكانت أكثرها شيوعا التدرّب على تصميم محتوى تعليمي رقمي متميز لتحسين عملية التعلم و التدريب على استخدام المناصات التعليمية ومواقع البحث الرقمي.

وعليه نقترح مايلي :

- ضرورة التنمية المهنية الرقمية والالكترونية للأساتذة وإعدادهم في مجال المهارات الرقمية اللازمة
- توسيع الدراسة على عينة كبيرة من الأساتذة والمعلمين في مراحل التعليم المختلفة
- إجراء دراسات حول الاحتياجات الرقمية للأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية .

قائمة المراجع :

- الثنيان ، صقر نايف والشمري سلطان حاد .(2023). درجة امتلاك المهارات الرقمية لدى معلمي المرحلة الابتدائية واتجاهاتهم نحوها في مدينة حائل في ظل جائحة كورونا .جامعة سوهاج .المجلة التربوية لكلية التربية. ج1، العدد 108.ص99-123
- أمثال بنت عادل بن رakan الشمري و إبراهيم ، شرين السيد (2023) . مستوى ممارسة معلمات اللغة العربية لمهارات المعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا في المرحلة المتوسطة في محافظة حفر الباطن .المجلة العربية للتربية النوعية ، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب ، مصر ،7(27) ،ص104،63
- أحلام ابراهيم محمد الحاج حسين (2021).الممارسات الرقمية المهنية للمعلمين أثناء جائحة كورونا. Arab Journal for Scientific Publishing، المجلة العربية للنشر العلمي .، الاصدار الرابع ، العدد36 ، ص190-214.
- راضي عبد المجيد طه .(2014).المعلم في عصر المعلوماتية (إعداده وتأهيله).القاهرة :دار الفكر العربي
- راوية عبد الحميد ابراهيم ،محمد جابر محمود،رشاد أبو المجد مصطفى .(2023).العصر الرقمي ، مفهومه ،وخصائصه ومتطلباته وتأثيره على قيم المواطنة.مجلة العلوم التربوية، كلية التربية بقنا.العدد 55-ج1ص 115-150
- طلال بن حسن كابلي،أسامة سعيد علي هندواوي ، محمد عبد الرحمان مرسي ،ابراهيم يوسف محمد محمود.(2012).التعليم الالكتروني (التقنية المعاصرة ، ومعاصرة التقنية).الطبعة الأولى.المدينة المنورة: مكتبة دار الايمان
- سلمان سعد سلمان محمد حمادة(2022). " مستوى توظيف معلمي المرحلة المتوسطة بالكويت للتعليم الرقمي وسبل تعميّقه "دراسة ميدانية "مجلة التربية ، جامعة الأزهر ، كلية التربية بالقاهرة . العدد: (193) ، الجزء (1) يناير لسنة 2022.ص 482- 445

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- لوئيس علي وياسمينة شعلال (2014). دور التعليم الرقمي في تحسين الأداء لدى المعلم والمتعلم (البيئة المهنية نموذجاً),مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية. عدد خاص . الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. مارس. ص.414-421
- علي معمر عبد المومن.(2008).مناهج البحث في العلوم الاجتماعية (الأساسيات والتقنيات والأساليب).الطبعة الأولى. جامعة 7 أكتوبر .
- فوار حسن شحادة و ديانا سالم العواودة (2022) . درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم. المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعليم الالكتروني (المجلد 1) (العدد16).ص.14-27